

SIFAT VA RAVISH ZONIM KOMPONENTLI FRAZEMALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Safarboyeva Yulduzxon Odilboy qizi¹, Esemuratova Zulfiya²

¹NDPI 2-kurs doktoranti,

²Nukus shahar 1-sonli kasb-hunar maktabi o'zbek tili o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14924946>

***Anotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishimizda, zoonim komponentli frazeologik birliklar qatnashgan frazeologizmlar lingvomadaniy jihatdan tahlil etilgan. Sifat, ravish frazemalarning badiiy asardagi mohiyatini ochib berishda qo'llanilgan frazeologik birliklar misollar tariqasida tahlil qilingan*

Bu jarayon iboralarning nutqiy voqeanlashiga bog'liqdir.

***Аннотация.** В данной исследовательской работе фразеологизмы, в состав которых входят фразеологические единицы с зоонимическим компонентом, были проанализированы с лингвокультурологической точки зрения. В качестве примеров проанализированы фразеологические единицы, используемые для раскрытия сущности прилагательных и наречий в художественном произведении.*

Этот процесс зависит от речевой встречаемости фраз.

***Annotation.** In this research work, phraseologisms involving phraseological units with a zoonymic component are analyzed from a linguistic and cultural perspective. Phraseological units used to reveal the essence of adjectives and adverbs in a work of art are analyzed as examples*

This process depends on the speech occurrence of phrases.

Frazeologiya o'zining hech qaysi bir tilshunoslik sohasiga o'xshamagan jihatlari bilan XV asrdan buyon olimlarning diqqatini jalb qilmoqda. Frazeologik birliklar to'g'ri ridan- to'g'ri matnga kirib kelgani bois ularni tahlil qilish imkoniyatimiz yo'q va bitta so'z bo'lagiga teng bo'lib kelishi hammamizga ma'lumdir. Frazeologiya asosan xalq tilidan gapiradi. Asosan iboralardan xalqimiz unumli foydalanishgan. Sababi o'sha yurtning ma'naviyati, madaniyati, urf-odatlarini, turmush tarzi, tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun biz ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot ishimizni ko'rib chiqdik. Maqolada, sifat hamda ravish bo'lgan zookomponentli frazeologik birliklar o'rganilib, ularda ushbu o'zbek millati madaniyatining tilda qay darajada namoyon bo'lishi ko'rib chiqildi. Tilshunos olimlarning bu boradagi fikrlari o'rganilib, ularga umumiy xulosalar berildi.

Maqsad va vazifa: O'zbek badiiy adabiyotida yozuvchining frazeologik birliklardan qay darajada foydalanilganligi, va unda insonning ichki dunyosi, xarakteri, tashqi ko'rinishi va holatini yorqinroq ochib berish maqsadida sifat va ravish zoonim komponentli farzelgik birliklar qatnashgan leksemalarni topish, ularni lingvokulturologik jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Mulohaza va natijalar:

Frazeologiya sohasiga o'zbek tilshunoslaridan ilk qadamni boshlab bergan va ko'p mehnat sarflagan olimlarimizdan Shavkat Rahmatullaev mehnatlari tahsinga loyiqdir. "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" kitobida O'zbek tilshunosligidagi iboralarning asosiy qismini fe'l frazeologik birliklar tashkil qilishini, shuningdek ot komponentli, sifat va ravish komponentli iboralarni ham tilga oladi.

O'zbek tilshunosligida frazeologiyani lingvopoetik jihatdan qiyoslab o'rganish mavzusi eng dolzarb, va muhim ahamiyat kasb etuvchi mavzulardan biridir. Jumladan B.Safaraliyev, G.Boqiyeva, N.Nasrullayevalar frazemalarni semantik jihatdan diniy, afsonaviy, tarixiy, badiiy adabiyot bilan bog'lagan holda, geografik va milliy konseptual sohalarga bo'lib tadqiq qilgan. Professor A.Mamatov iboralarning tarixiy- etimologik jihatdan turli yo'llar bilan shakllanganligiga to'xtaladi. A.Mamatov fikricha frazeologik birliklar birinchidan, o'zbek voqealigi asosida shakllangan, ikkinchidan, qardosh va noqardosh tillardan o'zlashtirish va kalkalash yo'li bilan kirib kelgan frazeologizmlarni farqlanishini ta'kidlaydi.

Zoonimlar bo'yicha doktorlik himoya qilgan olim va olimalarimiz ishlaridan G. E. Xakimova ingliz tilida zookomponentli frazeologik birliklarning struktur semantik xususiyatlarini o'rganib chiqqan. ¹N.R.Nishonaning dissertatsiya ishida esa o'zbek tilida "hayvon" arxisemali leksemalarni o'rgangan va doktorlik ishlarini himoya qilishgan.²S.B.Abdullaeva tomonidan insonni xarakterlashda zoonim komponentli frazeologik birliklarda lingvopragmatik xususiyatlar ingliz va o'zbek tillari misolida tadqiq etildi³. Sagatova Zarima Baxtiyorovna ingliz va qoraqalpoq tillarida zoonim komponentli frazeologik birliklarni antroposentrik ⁴nuqtayi nazardan o'zrganib o'zining doktorlik ishini himoya qildi. Bizga ayonki, badiiy adabiyotda matn tabiatiga ko'ra barcha stilistik vositalardan foydalaniladi. Shu nuqtayi nazardan, badiiy asar tilida ravishlarning uslubiy bo'yoqdor yoki neytral ma'no ifodalovchi rang-barang turlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ravishlarning uslubiy bo'yoqdorligi haqida so'z borar ekan, ravish iboralar ham mavjudligi ayon bo'ldi. Lekin o'zbek tiliga doir tadqiqotlarda bu masala bo'yicha juda kam kuzatiladi. Dastlab, Y.Pinxasov frazeologik iboralarni tasniflagan jadvalida grammatik-semantik jihatdan so'zga teng iboralarni ot, sifat, fe'l, ravish iboralar sifatida belgilaydi. Anglashiladiki, bu tushuncha iboraning nutqiy voqelanishi bilan bog'liq bo'lib, kontekstda ot, sifat, fe'l, ravishga teng ma'no ifodalashi bilan tavsiflanadi. B.Yo'ldoshev ravish frazemalarga shunday deya ta'rif beradi. "Olimning fikricha, ularning baholash funksiyasini ado etishi bevosita bo'lmay, balki bivosita amalga oshadi, chunki ravish iboralar shaxsni emas, uning xatti-harakatini baholaydi, xatti-harakat orqali o'sha shaxsga baho beriladi"

"Oqibat, ushbu qissalar o'z vaqtida pati yulimish tovuq misol chop etildi.T.Murod.(Ot kishnagan oqshom 1994-y. 1-b)

Bu misolimizda yozuvchi o'sha davrdagi sotsialistik tuzum haqida qiyin bo'lgan voqealarni keltirish maqsadida ushbu ravish iboradan mohirona foydalangan. *Qay holatda?* degan savolni qo'ysak, kesimga bog'lanib ravish holni yani belgini yuzaga chiqarib turibdi. Yana bir misolni ko'rib chiqamiz:

Lekin, qiz *ovchidan qochgan quyondek olazarak*, dam orqasiga dam qamish to'siqlar tomonga alanglaguncha shoshib kelardi.96 bet.(Asqat Muxtor. Bo'ronlarda halovot bordek) – xalq tilida shoshgancha yugurmoq, jon holatda qo'rqmoq kabi ma'nolarda ishlatiladi. Ushbu misolimizni tahlil qiladigan bo'lsak, biz savol qo'yamiz *qay holatda ?* Ya'ni fe'lga bog'lanib turgani uchun biz uni hol ravishi ekanligini aniqlab oldik. Bitta parcham bu holatni-o'z o'quvchisi tomonidan haqoratlanib tuproqqa belanib yotgan o'qituvchisini ko'rib turardi va

¹ G. E. Xakimova ingliz tilida zookomponentli frazeologik birliklarning struktur semantik xususiyatlari

² N.R.Nishonaning dissertatsiya ishida esa o'zbek tilida "hayvon" arxisemali leksemalar

³ .B.Abdullaeva tomonidan insonni xarakterlashda zoonim komponentli frazeologik birliklarda lingvopragmatik xususiyatlar ingliz va o'zbek tillari misolida

⁴ Sagatova Zarima Baxtiyorovna ingliz va qoraqalpoq tillarida zoonim komponentli frazeologik birliklar. Antroposentrik nuqtayi nazar.

aynan shu parcham *yaralangan sherdek* na'ra tortgancha oldinga tashlandi.7-bet (*Ulug 'bek Hamdam. Isyon va itoat*). Baqirmoq ,qichqirmoq, azoblanmoq, na'ra tortmoq kabi ma'nolarda ishlatiladi.. Ushbu misolimizda tarz holatni bildirgani uchun qay holatda degan savol qo'yiladi. Yozuvchi o'quvchiga nima demoqchiligini iboralardan foydalangan holda mohirona ko'rsatib beradi. Tadqiqot ishimizda -dek, day, kabi) bog'lovchisi yordamida o'xshatilgan siflat komponentli iboralar miqdori o'zbek tilida ham uchrashganiga guvoh bo'ldik. Quyida keltirilgan so'z birikmalari o'z ma'nosini yoqotib, ko'chma ma'no hisobiga turg'un birikmaga aylangan. Qiyosiy darajadagi sifat komponentli iboralarda ot ko'p hollarda ko'plikda ishlatiladi. Ob'ektingizning har biridan o'rgimchak uyasiday taralgan yo'l-u so'qmoqlarning hammasini hisoblasam taxminan olti ming gektar yaylovni nobut qilibsizlar.38 bet. (Asqat Muxtor. Bo'ronlarda halovot bordek) bu iboramiz salbiy ma'noda ishlatilgan. Juda kata, ulkan degan ma'noni bildirayabdi. ko'rib turganimizdek, bu o'rgimchak uyasiday so'zi qancha? so'ziga javob berib, miqdorni bildirayabdi. Frazologizmlar tabiatan metaforik bo'lgani uchun frazeologik birlikning negizida metafora uchraydi. Ammo, frazeologik birliklar tarkibida metafora mavjud degan fikrni ilgari surish unchalik ham to'g'ri emas. Chunki, frazeologik birliklar tarkibida mubolag'a, litota, metonimiya, jonlantirish va boshqa uslubiy troplar uchraydi. Ularning o'rtasida aniq bir chiziqni chizishimiz talab etiladi. Frazologik birlik va metafora o'rtasida bir necha farqlar borligini ham alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Frazologik birliklarning tabiatan metaforik (hamma vaqt ham emas) ekanligi ularning ma'nolarini tushunish ba'zida qiyinchilik tug'dirishining sababi hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ba'zi bir frazeologik birliklarda ko'chirish asosida ma'no tomonidan shakllanish jarayoni amalga oshadi. O'xshatishga asoslangan iboralar metaforik iboralar singari o'zbek xalqining azaldan davom etib kelayotgan ma'lum bir an'analari, urf-odatlarini, hayot tarzi haqida so'zlaydi, zero hech bir leksik vosita xalq tarixi va madaniyatini ibora singari ochib bera olmaydi. "Mulla mingan eshakday", "tuyaning kallasiday", egarlangan otday" kabi o'xshatishga asoslangan frazeologik birliklar kundalik turmushda ishlatiladigan hayvon harakatlarini insonga o'xshatish asosida shakllangan.

Natijalar: Ko'rmaysizmi, chaqoloq tinchimayabdi. O'zim itday charchaganman. 9-bet. (*O'tkir Hoshimov*) *Urushning so'nggi qurboni*. Juda ham charchmoq, holdan toymoq degan ma'nolarda ishlatiladi. Bu misolimizda ham tarz holat ravishi qay holatda degan savolga javob berayabdi. *Sim ilonday bilanglab* po'chta ustiga tushdi.12- bet "Urushning so'nggi qurboni" hikoya. Asta –sekin tushmoq, harakat qilmoq ma'nolarida ishlatilgan. Ilon ko'rinishi jihatidan juda sovuq hayvon bo'lgani uchun, o'zbek mentalitetida uncha xush ko'rishmaydi. Shu boisdan ilon bo'yicha juda ham salbiy ma'nodagi iboralarni uchratdik. Shomil cho'ntagida qo'ng'izdek bezovta bo'layotgan telefonni qo'lga olgan edi. Madina ham yuzini to'sdi.37-bet *Qil ustidagi taqdir Azamat Qorajov 5 kitob qissa*. Bezovta bo'lmoq, shovqin solmoq ma'nolarida qo'llanilgan ushbu ibora. Misolni tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda belgi ma'nosida ishlatilgan. Qiyoslangan sifat komponentli iborani aks ettirgan. Aytganingiz kelsin- Otinoyi ma'yus jilmayadi. "O'limligini" tartib bilan yana sandiqqa joylaydi.- Xudo Iskandargayam qo'chqordek o'g'illar bersa ajabmas. Bet-15(Butilka hoji hajviy hikoya) O'tkir Hoshimov. Belgini bildirayabdi, qo'y, qo'chqor uy hayvoni bo'lgani sababli, o'zbek xalqi azaldan chorvachilik bilan shug'ulanganini uchun azal –azaldan maqol, metal, iboralarda ishlatiladi. Qo'chqorday o'g'il –baquvvat sog'lom degan ma'nolarni bildiradi. Ayniqsa, Gena seni kata uyingga undaganda ko'nishing kerak. U xozirda meni Italiyaning bir kunjagida kasal itdek g'ingshib yotibdi, degan xomxayolda.164-b. *Qil ustidagi taqdir Azamat Qorajov 5 kitob qissa*. -Qiyinolmoq, og'rinqoq ma'nolarida ishlatilgan, va qay holatda deya savol qo'yadigan bo'lsak holatni, tarzni bildirmoqda, bu yerda salbiy ma'noda qo'llanilgan.

Madina shu joyda Shomilga sinovchan boqdi. Chechen " qaysi kazino?" deb so'rsa, qarmoqdagi xo'rak bilan o'ynashgan baliq holiga tushadigandek sezdi o'zini. 44-bet. *Qil ustidagi taqdir Azamat Qorajov 5 kitob qissa*. Ma'nosi o'lim bilan o'ynashmoq degan ma'nolarda ishlatilgan. Bu iborani lug'atlarda uchratmadim, ammo, bu misolda o'lim bilan o'ynashgan degan so'zning ma'nosini bermoqda. Yigit yovvoyi cho'chqadek chidamli ekan, hiq etdi-yu og'zidan qoni kelgunicha yiqilmadi. 70-bet *Qil ustidagi taqdir Azamat Qorajov 5 kitob qissa*. Ko'pincha yovvoyi tabiatga moslashgan insonlar chidamli bo'lishini ko'pgina badiiy asarlarda, ertaklarda, qissalardan o'qiganmiz. Bu misolimizda yovvoyi cho'chqa-salbiy ifoda etilgan. Belgini ifoda etayabdi, sifat komponentli frazemaga misol bo'lib kelgan. Cho'chqa hayvoni o'zbek millatida diniy tarafdin salbiy ma'noda qo'llaniladi. Evaziga, hatto qulayroq ijara uyda ham yashash yo'q. "It azobida ishlash" deb shuni aytsalar kerak. 100-bet *Qil ustidagi taqdir Azamat Qorajov 5 kitob qissa*. Belgini bildirib, qay holatda degan savolga javob beradi. Og'ir mehnat qilmoq, qiynalmoq, unga o'xshash yana boshqa frazemalar ham mavjud. Sababi it ko'chada yurib kun-u tun ishlaydi, egasining uyini himoya qiladi og'ir mehnat qiladi deb o'xshatilgan.

Xulosa: Tadqiqotlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'zbek tilshunosligiga oid aksariyat adabiyotlarda trop'larga asosan ma'nosi ko'chirilgan frazeologik birliklar haqida to'liq va aniq fikrlar, izohlar mavjud emas. A. Mamatov "O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari" nomli doktorlik dissertatsiyasida "metafora yo'li bilan ko'chirish leksik ma'no taraqqiyotida ham, frazeologik ma'noning shakllanishi va taraqqiyotida ham mahsuldor usul sanaladi" deya ta'kidlab o'tgan. Har qanday tilning ma'no bo'yoqdorligini kuchaytiruvchi leksik birliklarning leksikologiyasi hamda frazeologiyasida metafraning o'rni kattadir. Metafora yo'li bilan ko'chirish butun birikmaga yoki uning ayrim qismlariga tegishli bo'lishiga ko'ra, to'liq semantik qayta shakllanish va qisman semantik shakllanishlarga ajratish mumkin. Xulosa qilib aytilish mumkinki, ravish iboralar mazmunan ravishga teng bo'lib, belgi yoki holatni uslubiy va semantik bo'yoqdorlik jihatdan ravishdan ko'ra yuqoriroq darajada ifodalaydi. Shu jihatdan ko'proq so'zlashuv va badiiy uslubga xosligi bilan xarakterlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva S.B. Insonni xarakterlashda zoonim komponentli frazeologik birliklardagi lingvopragmatik xususiyatlar (ingliz va o'zbek tillari misolida): Filol.fan nom. ... diss. avtoreferati. – Samarqand, 2022. – 60 b.
2. Kidirbaeva G.K. "Man" – "adam" kontseptosferasi birliklarining lingvomadaniy va lingvokognitiv xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida): Filol.fan.nom....diss. avtoreferati. – Toshkent, 2017
3. Nasirov A.A. Fransuz, o'zbek va rus proverbial frazeologizmlarining semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari: Filol.fan.fal.dokt. ...diss. – Toshkent, 2016-250 b
4. Nasrullaeva G.S. Antroposentrik metaforaning lisoniy, kognitiv va lingvomadaniy aspekti: Filol.fan.fal.dokt. ...diss. avtoreferati. – Farg'ona, 2019. – 52 b.
5. Nishonova N.R. O'zbek tilida "hayvon" arxisemali leksemalar maydonining mazmuniy tahlili: Filol.fan.nom. ...diss. – Toshkent, 2000. – 120 b.
6. Pirniyazova A. Qoraqalpoq tilining frazeologik sistemasi va uning stilistik imkoniyatlari: Filol. fanlari falsafa dokt. diss. – Nukus, 2020. – 250 b.